

Connaissances endogènes des populations riveraines de la forêt classée d'Alédjo (Togo) et conservation de la biodiversité

Wiyau BOROZI¹, Armand Kuyéma NATTA¹, Wouyo ATAKPAMA¹

(Reçu le 25/08/2023)

Résumé

L'anthropisation et le changement climatique constituent des menaces pour la conservation *in situ* de la biodiversité. Le diagnostic des problèmes liés à la gestion des aires protégées du Togo par l'analyse des connaissances ethno-botaniques et ethno-zoologiques permettra d'envisager de meilleures approches de recherches et de gestion durable. Les données ont été collectées lors des enquêtes ethno-botaniques et ethno-zoologiques semi-directives par focus groups et par entretiens individuels dans les villages riverains de la forêt classée d'Alédjo (Togo). L'objectif général de cette étude est de contribuer au maintien des services environnementaux et écosystémiques des aires protégées du Togo. Les objectifs spécifiques sont: (i) de déterminer les espèces sauvages de grande importance d'usage localement, (ii) d'identifier les espèces menacées et (iii) d'examiner les perspectives de conservation des espèces menacées. Cette étude a permis de recenser une grande diversité d'espèces de grande importance d'usages et vulnérables, dont trois espèces ligneuses (*Parkia biglobosa*, *Vitellaria paradoxa*, *Khaya senegalensis*), une espèce animale disparue des savanes d'Afrique (*Oryx gazella*), une espèce de tortue quasi-menacée et protégée (*Testudo Hermannii*) et plusieurs espèces à statut de préoccupation mineure de conservation (IUCN). Pour assurer une exploitation durable de ces espèces, il est indispensable de mettre en place des fermes de production de ces espèces, restaurer les écosystèmes et réintroduire *Oryx gazella* dans les réserves.

Mots clés: Ethno-botanique, Ethno-zoologique, vulnérabilité, *Oryx gazella*, Alédjo, Togo

Endogenous knowledge and biodiversity conservation in the Aledjo classified forest (Togo)

Abstract

Anthropization and climate change are threats to the *in situ* conservation of biodiversity. The diagnosis of problems related to the management of protected areas in Togo through the analysis of ethno-botanical and ethno-zoological knowledge will make it possible to consider better approaches to research and sustainable management. The data were collected during semi-directive ethno-botanical and ethno-zoological surveys by focus groups and individual interviews in the villages bordering the classified forest of Aledjo (Togo). The general objective of this study is to contribute to the maintenance of the environmental and ecosystem services of the protected areas of Togo. The specific objectives are: (i) to determine the wild species of great importance for local use, (ii) to identify threatened species and (iii) to examine conservation prospects for threatened species. This study made it possible to identify a large diversity of species of great importance and vulnerable uses, including three woody species (*Parkia biglobosa*, *Vitellaria paradoxa*, *Khaya senegalensis*), an animal species that has disappeared from the savannahs of Africa (*Oryx gazella*), a Near Threatened and protected tortoise (*Testudo hermanni*) and several species with Least Conservation Concern (IUCN) status. To ensure sustainable exploitation of these species, it is essential to set up production farms for these species, restore ecosystems and reintroduce *Oryx gazella* into the reserves.

Keywords: Ethnobotany, Ethno-zoological, vulnerability, *Oryx gazella*, Alédjo, Togo

Retiré de publication

¹ Laboratoire d'Écologie, de Botanique et de Biologie végétale, Faculté d'Agronomie, Université de Parakou, Bénin